

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА

Нурматова А. К.

Ахунджанов Н.А.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11235488>

Актуальность. Деформация носовой перегородки (НП) в клинической практике-часто встречающаяся ринологическая патология, требующая хирургическую коррекцию. По статистике искривление встречается около 75% населения стран мира [8,10,13]. Деформация НП вызывает нарушение функции носового дыхания, осложняется гипертрофией носовых раковин, вазомоторными изменениями в носу, формированием хронического риносинусита и хроническими болезнями дыхательных путей. Классическая методика подслизистой резекции НП по Киллиану имеет ряд значительных недостатков, связанных с удалением обширных участков костно-хрящевого остова НП, поэтому в нынешнее время не удовлетворяет ринохирургов. Сегодня для хирургического лечения искривлений НП применяются современные методы консервативной септопластики, благодаря чему сохраняется её опорная функция, за счёт минимальной резекции хряща перегородки носа.[1,5-7]

Цель. Развитие методов хирургической коррекции перегородки носа при деформациях.

Деформация НП– это патологическое состояние, которое является предпосылкой развития заболеваний уха и околоносовых пазух. При операциях на перегородке носа кардинально поменялась статистика при сложных деформациях, прежде труднодоступных для хирурга, значение имели в верхнем и заднем отделах перегородки носа благодаря развитию эндоскопической техники и улучшению освещений. Вместе с тем появилась проблема чрезмерного удаления хряща, которая ведет к осложнениям из-за лишения каркаса перегородки. [5] Современные способы хирургической коррекции деформаций НП делят на три группы: 1.Подслизистая резекция перегородки носа; 2. Септопластика: а) закрытая септопластика-проводится в полости носа без удаления перегородки; б) открытая септопластика, при которой НП выделяется, тотально удаляется,реконструируется с помощью технологий и реимплантируется. Основой современных операций выделяют классическую подслизистую резекцию с удалением искривленных отделов хрящевого и костного остова перегородки носа, однако уже не используется

в чистом виде вследствие серьезных недостатков. Есть много вариантов усовершенствования методики подслизистой резекции для уменьшения нежелательных последствий (перфорация, флотация перегородки, атрофия слизистой, гипертрофия нижних носовых раковин), сохраняющие остов перегородки носа. К ним относят метод «дисков» И.И. Воячека, метод «вращающейся двери» и другие. При выполнении закрытой септопластики отслойку мукоперихондрия проводят с одной стороны. К этой группе относят септопластику максиллярно-премаксиллярным доступом по Cottle, с использованием биофизических свойств надхрящницы для коррекции деформаций хрящевого отдела НП, имеющий свойства тетивы [7]. Операция по Ф.Д. Стакеру-пример закрытой септопластики. Отличие метода заключается в том, что мобилизация хряща происходит путем переломов костного отдела перегородки (включая перпендикулярную пластинку решетчатой кости) после отслойки мукоперихондрия с одной стороны. Главной идеей является то, что кость удерживает хрящ в неправильном положении, а не наоборот. С помощью элеватора Sayer раскачивающими движениями производят переломы. При мобилизации перегородки автор советует добиться такого состояния, что перегородка по степени подвижности будет сравнима с яичной скорлупой. Сам метод прост и превосходит в исполнении других, однако не подходит для перегородок с заметным утолщением хрящевого и костного отделов. Тогда требуется отслойка мукоперихондрия с двух сторон. Затем в зависимости от деформации либо проводятся насечки на поверхности хряща, либо утолщенные участки перегородки удаляются 5-миллиметровой фрезой и костными щипцами [12].

Вывод. Использование эндоскопической, шейверной и лазерной септопластики не получили обширного распространения из-за ограниченности их применения по последним исследованиям, преимущественно в случаях изолированных деформаций [2-4]. Сравнивая эндоскопическую септопластику и септопластику с применением операционного микроскопа, авторы советуют применять первую при деформациях перегородки в виде гребня, шипа или бугра, а при высокорасположенных деформациях использовать микроскоп. [9,11]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dinis P.B. Septoplasty: long - term evaluation of results /P.B.Dinis, H.Haider // AM. J. Otolaryngol. -2002. - Vol. 23. - №2. - P. 85-90
2. Endoscopic septoplasty: indications, technique, and results/ P.H. Hwang et al. // Otolaryngol. Head Neck Surg. - 1999.-Vol. 120.- P.678-681.

3. Kamami Y.V., Pandraud L., Bogara A. Laser assisted outpatient septoplasty: results in 703 patients // Otolaryngol. Head Neck Surg. - 2000.-Vol. 122. - P.445-449
4. Sousa A., Iniciarate L., Levine H. Powered endoscopic nasal septal surgery // Acta Med. Port. - 2005.-Vol.18. - P. 249-255.
5. Диденко В.В., Гусаков А.Д., Диденко В.И. Эволюция морфофункциональных проявлений флотации перегородки носа после коррекции ее деформации // Рос. оториноларингология. – 2011. - № 3. – С. 40-46.
6. Курбанов У.А. Успехи пластической и эстетической хирургии в Таджикистане /У.А.Курбанов, К.П.Артыков// Материалы 4-го съезда хирургов Таджикистана.- Душанбе. - 2005.- С. 258-259
7. Лопатин А.С. Реконструктивная хирургия деформаций перегородки носа / Российская ринология. -1994.- №2. - С. 3-32
8. Луцевич С.И. Морфофункциональное состояние слизистой оболочки полости носа по данным лазерной доплеровской флоуметрии как критерий хирургической тактики: автореф. дис... канд. мед. наук / С.И. Луцевич. - М. - 2007. -21с.
9. Миразизов К.Д., Шамсиев Д.Н. Выбор метода коррекции искривления перегородки носа при повторной септопластике // Рос. ринология.- 2007. - № 1. - С.31-32.
10. Молчанов Е.Б. Деформация перегородки носа в сочетании с гипертрофией нижней носовой раковины в детском возрасте /Е.Б. Молчанов// Рос. оторинолар.- 2004. -№ 2 (9).- С. 128 – 1303.
11. Морозов А.И., Козлов В.С. Особенности и преимущества выполнения хирургического вмешательства на перегородке носа под контролем операционного микроскопа // Рос. оторинолар. – 2010. - №3.- С.112-115.
12. Стакер Ф. Дж. Современная хирургия перегородки носа // Рос. ринология.- 1997. - № 1. - С.4-8.
13. Суриков Е.В. Травматическое искривление перегородки носа у взрослых: автореф. дис.... канд. мед. наук //Е.В.Суриков.- М. - 2010. - 24с.

